

MATRITSALAR VA ULAR USTIDA AMALLAR

Juvonov Qamariddin Rizoqulovich¹

Ilmiy rahbar assistenti.

Salomova Diyora Vahob qizi²

1-bosqich talabasi

¹“TIQXMMI” Milliy Tadqiqot Universiteti

²“TIQXMMI” Milliy Tadqiqot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6749239>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Matritsa, kvadrat
matritsa, uchburchak
matritsa, moslashtirilgan
matritsa, matritsalar
ustida amallar.

ABSTRACT

Chiziqli algebraning dastlabki masalasi chiziqli tenglamalar haqidagi masala hisoblanadi. Bunday tenglamalarni yecish jarayonida determinant tushunchasi paydo bo'ldi. Chiziqli tenglamalar sistemasini va ularning determinantlarini o'rganish natijasida matritsa tushunchasi kiritildi. G.Frobennus tomonidan matritsaning ranggi tushunchasi kiritilishi chiziqli tenglamalar sistemasining birgalikda va aniq bo'lishi shartlarini olish imkonini berdi. Shu zaylda XIX asrning oxirlariga kelib, chiziqli tenglamalar sistemasini nazariasini barpo qilish jarayoni tugatildi.

Chiziqli algebraning dastlabki masalasi chiziqli tenglamalar haqidagi masala hisoblanadi. Bunday tenglamalarni yecish jarayonida determinant tushunchasi paydo bo'ldi. Chiziqli tenglamalar sistemasini va ularning determinantlarini o'rganish natijasida matritsa tushunchasi kiritildi. G.Frobennus tomonidan matritsaning ranggi tushunchasi kiritilishi chiziqli tenglamalar sistemasining birgalikda va aniq bo'lishi shartlarini olish imkonini berdi. Shu zaylda XIX asrning oxirlariga kelib, chiziqli tenglamalar sistemasini nazariasini barpo qilish jarayoni tugatildi.

Matritsa tushunchasi 1850-yilda James Joseph Sylvester tomonidan kiritilgan. Masalan,

Kelining 1858-yilda chop etilgan „Matritsa nazariyasi haqida memuar“ asarida matritsalar nazariyasi mufassal qilingan.

Matritsa—bu elementlar (sonlar, algebraik belgilar, matematik funksiyalar) massivining satr hamda ustunlarda berilgan va kichik qavslarga olingan to'g'ri burchakli jadvaldir. Matritsaning o'lchami uning satrlari soni va ustunlari soni bilan aniqlanadi. Matritsaning o'lchamini ifodalash uchun $m \times n$ belgi ishlatiladi. Bu belgining matritsaning m ta satr va n ta ustundan tashkil topganini bildiradi. Matritsa lotin alifbosining bosh (A, B, C, D, E, F, ...) harflaridan biri bilan belgilanadi.

3x2 o'lchamli matritsa	2x3 o'lchamli matritsa	2x2 o'lchamli matritsa
$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 7 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$	$B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 6 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} \sin x & -\cos x \\ \cos x & \sin x \end{pmatrix}$

Matritsalar ni ko'paytirish amali ushbu xossalarga ega:

1. A matritsa $m \times n$ o'lchamli va B,C matritsalar $n \times p$ o'lchamli bo'lsa, $A(B+C) = AB + AC$ bo'ladi;

2. A,B,C matritsalar mos ravishda $m \times n$, $n \times p$, $p \times q$ o'lchamli bo'lsa, $A(BC) = (AB)C$ ko'rinishida bo'ladi;

3. (4) A,B,I,O moslashtirilgan matritsalar va λ, μ skalyar sonlar bo'lsa, u holda:

$$1) (\lambda A)(\mu B) = (\lambda\mu)(AB); \quad 2)$$

$$A(\lambda B) = (\lambda A)B = \lambda(AB);$$

$$3) AI = IA = A; \quad 4)$$

$$AO = OA = O;$$

4. A,I,O -n- tartibli kvadrat matritsalar va p,q manfiy bo'lmagan butun sonlar bo'lsa u holda:

$$1) A^p A^q = A^{p+q}; \quad 2) (A^{pq}) = (A)^{pq}; \quad 3) A^1 = A;$$

$$4) A^0 = I.$$

Isboti. Xossalardan ayrimlari ta'riflar yordamida isbotlanadi va ayrimlarining to'g'riligiga misollarni yechish orqali ishonch hosil qilish mumkin.

2 - xossani to'g'riligiga misol yechish orqali ishonch hosil qilishimiz mumkin:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 5 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

matritsalar berilgan bo'lsin.

$$U \quad holda \quad BC = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 5 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & 12 & 1 \\ 20 & 0 & 8 \end{pmatrix},$$

$$A(BC) = (1 \times 2) \begin{pmatrix} -11 & 12 & 1 \\ 20 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 & 12 \\ 17 \end{pmatrix},$$

$$AB = (1 \times 2) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix},$$

$$(AB)C = \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 5 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 & 12 \\ 17 \end{pmatrix};$$

$$\text{Demak, } A(BC) = (AB)C.$$

Matritsani songa ko'paytirish

$$C = \lambda A \leftrightarrow c_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Ta'rif. $A = (a_{ij})$ matritsaning λ songa ko'paytmasi deb, elementlari $c_{ij} = \lambda a_{ij}$ kabi aniqlanadigan $C = \lambda A$ matritsaga aytiladi:

$$\lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \end{pmatrix}$$

Misol. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ bo'lsin. $3A$ ni toping.

Yechish.

$$3A = 3 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 2 & 3 \times (-1) & 3 \times 0 \\ 3 \times 3 & 3 \times 4 & 3 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 9 & 12 & -3 \end{pmatrix}.$$

Matritsani songa ko'paytirish amali ushbu xossalarga ega:

$$1) \quad \text{kommutativlik: } \lambda \times A = A \times \lambda$$

$$2) \quad \text{assotsiativlik: } (\alpha \times B) \times A = \alpha \times (B \times A)$$

Matritsalar ni qo'shish

Matritsalar ni qo'shish va ayirish amallari bir xil o'lchamli matritsalar uchun kiritiladi. Bunda yig'indi matritsa qo'shiluvchi matritsalar bilan bir xil o'lchamga ega bo'ladi.

Ta'rif. $A = (a_{ij})$ va $B = (b_{ij})$ matritsalarining yig'indisi deb, elementlari $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ kabi aniqlanadigan $C = A + B$ matritsaga aytiladi.

$$C = A + B \leftrightarrow c = a + b$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{va}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} \text{ matritsalar berilgan}$$

bo'lsin

$$A+B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

Misol. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ va $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$
bo'lsin $A+B$ ni toping.

Yechish.

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & -1+3 & 4+2 \\ 3+1 & 0+0 & 1+(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Matritsalar ni qo'shish amali ushbu xossalarga ega:

- 1) kommutativlik xossasi: $A+B=B+A$
- 2) assotsiativlik xossasi: $(A+B)+C=A+(B+C)$
- 3) qo'shish amaliga nisbatan distributivlik xossasi: $\lambda \times (A+B) = \lambda A + \lambda B$
- 4) sonlarni qo'shishga nisbatan distributivlik xossasi: $\alpha + \beta \times A = \alpha \times A + \beta \times B$

Matritsani songa ko'paytirish va matritsalar ni qo'shish amalining yuqorida aytilgan xossalari bu amallarning ta'riflari, haqiqiy sonlarni qo'shish va ko'paytirish amallarining kommutativlik va assotsiativlik xossalari hamda ko'paytirishning qo'shishga nisbatan distributivlik xossasining natijasidir.

Matritsalar ni ayirish.

Ta'rif. $A=(a_{ij})$ va $B=(b_{ij})$ matritsalar ni ayirish deb $C=A-B=A+(-B)$ matritsaga aytiladi. Bunda C matritsani elementlari $c_{ij} = a_{ij}+(-b_{ij}) = a_{ij} - b_{ij}$

$$A+B = \begin{pmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} & \dots & a_{1n} - b_{1n} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} & \dots & a_{2n} - b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} - b_{m1} & a_{m2} - b_{m2} & \dots & a_{mn} - b_{mn} \end{pmatrix}$$

Misol. $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ va $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ bo'lsa $A-B$ ni toping.

Yechish. $A-B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-1 & -3-3 & 2-2 \\ 2-2 & -1-1 & 4-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -6 & 0 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

Matritsalar ni ko'paytirish

A - satr matritsa va B - ustun matritsa bir xil sondagi elementlarga ega bo'lsin deylik. Bunda A satrning B ustunga ko'paytmasi quyidagicha aniqlanadi:

$$AB = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}) \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{12} \\ \dots \\ b_{1n} \end{pmatrix} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + \dots + a_{1n}b_{1n};$$

ya'ni ko'paytma matritsalar ni mos elementlari ko'paytmalar ni yig'indisiga teng bo'ladi. Matritsalar ni ko'paytirishning bu qoidasi satrni ustunga ko'paytirish qoidasi deb yuritiladi. Ikki matritsani ko'paytirish amali moslashtirilgan matritsalar uchun kiritiladi. A matritsani ustunlari soni B matritsani satrlari soniga teng bo'lsa, A va B matritsalar moslashtirilgan deyiladi.

Matritsa dastlabki vaqtlarda geometrik obyektlarni almashtirish va chiziqli tenglamalar ni yechish bilan bog'liq holda rivojlantirildi. Hozirgi vaqtda matritsalar

matematikaning muhim tatbiqiy vositalaridan biri hisoblanadi. Matritsalar matematika, texnika va iqtisodiyotning turli sohalarida keng qo'llaniladi. Masalan, matematikada algebraik va differensial

tenglamalar sistemasini yechishda, kvant nazariyasida fizik kattaliklarni oldindan aytishda, aviatsiyada zamonaviy samolyotlarni yaratishda foydalaniladi.

References:

1. Matematika Farxod Rajabov O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent – 2007.
2. Sh.R. XURRAMOV Oliy matematika Cho'lpon nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2018.